

УДК 005.92:004.63

DOI

**ЦИФРОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ**

ДЕДЯЕВА Л.М.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента непроеизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;
ЯРУНИЧЕВ А.И.,
аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрено понятие «цифровой трансформации» как глобального тренда в мировой экономике. Выявлены и проанализированы причины, тормозящие процесс цифровой трансформации отраслей экономики РФ. Обоснована значимость цифровой зрелости в процессе цифровых преобразований. Определены пути повышения цифровой зрелости организаций как ключевого фактора цифровой трансформации.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, менеджмент организаций, информационно-коммуникационные технологии, цифровая зрелость

**DIGITAL MATURE OF ORGANIZATIONS - A KEY FACTOR OF THE DIGITAL
TRANSFORMATION OF THE ECONOMY**

DEDYAEVA L.M.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic
YARUNICHEV A.I.,
postgraduate
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article discusses the concept of «digital transformation» as a global trend in the world economy. Revealed and analyzed the reasons that hinder the process of digital transformation of the industries of the Russian economy. The importance of digital maturity in the process of digital transformation has been substantiated. The ways of

increasing the digital maturity of organizations as a key factor in digital transformation have been identified.

Keywords: *digitalization, digital transformation, management of organizations, information and communication technologies, digital maturity*

Актуальность и постановка задачи. Новая концепция экономики, характеризующая современное социально-экономическое развитие, отражает изменения в системе экономических отношений, которые приобретают устойчивый характер. Ключевым трендом новой эры развития мировой экономики, связанной с четвёртой промышленной революцией, стала «цифровизация». Она определяет создание в экономическом пространстве цифровых платформ, которые позволяют решать вопросы стратегического характера во всех отраслях социально-экономической жизни государства. Фундаментальной основой взаимодействия в цифровом обществе выступает всемирная сеть «Интернет», а в качестве важных технологий – Big Data, технологии искусственного интеллекта (Artificial Intelligence), виртуальной реальности (Virtual Reality), дополненной реальности Augmented Reality и Blockchain, квантовые технологии.

Цифровые преобразования затронули абсолютно все сферы мировой экономики. В ряде государств разработано значительное количество отраслевых стратегий цифровой трансформации, которые представляют собой новый этап формирования цифровой экономики, объединяя планы развития отдельных технологий с их конкретными приложениями. Благодаря различным мерам поддержки со стороны государства, в том числе последнего поколения (регуляторные песочницы, живые лаборатории, виртуальные тестовые полигоны и др.), появляются новые прорывные решения. Так, в рамках программы катапульт-центров предоставляется инфраструктура для прототипирования и демонстрации новых технологий, включая виртуальные производственные площадки, тестовые полигоны для апробации устройств Интернета вещей [1]. Расширяются возможности для кооперации участников бизнеса на разных этапах жизненного цикла цифровых продуктов и услуг. Безальтернативность этого процесса не вызывает сомнения даже в самых технологически инертных отраслях.

В последнее время получил широкое распространение термин «цифровая трансформация», что отражает растущие ожидания учёных и практиков относительно радикальных сдвигов и эффекта от внедрения нового поколения цифровых технологий. В связи с этим одним из важнейших вопросов, требующих углубления понимания и учёта в практической деятельности государства, является оценка восприимчивости организациями цифровой трансформации, её осуществления и противостояния основным вызовам.

В нестандартных условиях пандемии COVID-19 возросла необходимость цифровых двойников и платформ для взаимодействия государства с бизнесом и гражданами. Необходимость повышения уровня цифровой грамотности населения и цифровой зрелости организаций для успешных цифровых преобразований не вызывает сомнений.

Анализ последних исследований и публикаций. Несмотря на существенные отраслевые особенности и неравномерность внедрения цифровых технологий, практически все исследователи и эксперты подчёркивают высокую значимость цифровизации для социально-экономического развития. Многие авторы посвятили свои научные труды выявлению особенностей и перспектив цифровой трансформации социально-экономических и производственных процессов: Агеев А.И., Бабкин А.В., Вертакова Ю.В., Гребенюк А.Ю., Грибанов, Ю.И., Мирошниченко М.А., Пономарёв К.С., Приворотская С.Г., Шпарова П.О. и другие.

Несмотря на достаточное количество публикаций, в которых рассматривается понятие «цифровизация», устоявшегося общепринятого определения этого термина нет. Определению понятийного аппарата уделил много внимания Ю.И. Грибанов [2], который видит цифровую трансформацию как внедрение современных цифровых технологий в бизнес-процессы социально-экономических систем всех уровней. Вопросы цифровой зрелости предприятий и цифровой грамотности населения нашли отражение в работах П. Гилстер, А. Кальвани, А. Бугхорст, М.В. Курникова, Е.Н. Королёва и др. Однако доступная литература не содержит достаточных обобщений по данной проблеме.

Цель статьи – изучение проблематики цифровой трансформации и обоснование цифровой зрелости организаций как базового фактора преобразований в экономике.

Изложение основного материала исследования. В настоящее время отмечается новый этап цифровой трансформации, катализатором которого являются растущие успехи в развитии передовых технологических направлений. Длительное время под цифровой трансформацией подразумевался перевод привычных потоков информации в цифровой формат. Это трактовка процесса цифровой трансформации в «узком понимании». Однако в современных условиях это понятие гораздо шире, чем перевод данных в цифровой формат.

Ограничение понятия цифровой трансформации лишь конкретным набором технологий тоже не может быть оправдано. Так, Детлеф Ла Гранд в определении цифровой трансформации аккумулирует все современные технологии: социальные сети, краудфандинг, краудсорсинг, облачные технологии, мобильный интернет, технологии больших данных, искусственный интеллект (ИИ), 3D-принтеры, дополненную реальность, носимые устройства и продукты с открытым исходным кодом [3]. Но поскольку представленный перечень не может быть исчерпывающим, появление новых технологий будет требовать постоянного уточнения данного понятия, что ведёт к его громоздкости и постоянному обновлению.

В связи с этим правомерно утверждение Ю.И. Грибанова о том, что цифровая трансформация – это не только внедрение современных цифровых технологий в бизнес-процессы социально-экономических систем всех уровней, но и фундаментальные изменения в подходах к управлению, корпоративной культуре, внешним коммуникациям [2]. «Целью трансформации является создание постоянно развивающейся, гибкой организации, которая на основе новых технологий и организационных изменений способна быстро адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды» [4, с. 168].

В открытых источниках можно найти и другие подходы к определению термина «цифровая трансформация». Ряд крупнейших зарубежных консалтинговых компаний, которые занимаются исследованием рынка информационных технологий, раскрывают своё видение этого понятия. Представитель компании «Forrester» Майкл Барнс определяет его как «достижение операционной эффективности и гибкости с использованием цифровых технологий». Аналитик компании «Gartner», которая предоставляет консультационные услуги организациям, внедряющим информационные технологии, Стив Рейнджер считает, что это «бизнес-модель, которая позволяет создавать ценности и получать доход». Специалисты одного из мировых лидеров консалтинговых услуг, компании «Deloitte», определяют цифровую трансформацию как «экспоненциальный рост связей» [5]. При этом с течением времени появляется всё больше толкований этого термина.

Вместе с тем, поскольку понятие «цифровая трансформация» имеет «собираемый характер», в него включается ряд терминов, имеющих различные

трактовки, что усложняет его понимание. Ключевыми являются при этом термины, имеющие одинаковое звучание на английском языке, но кардинально различающиеся по содержанию, что отчётливо проявляется в русскоязычных публикациях.

Так, понятие «digitization» в переводе с английского языка – «оцифровка», по мнению А. Коптелова представляет собой преобразование информации «с физических носителей на цифровые» [5]. При этом информация преобразуется в электронную форму для последующей обработки в цифровом формате, что позволяет усовершенствовать существующие бизнес-процессы. Этот подход характерен для периода 3-й промышленной революции, которая продолжалась с 1969 по 2010 годы.

Другое понятие, имеющее прямое отношение к «цифровой трансформации» «digitalization» («цифровизация»), определяется как процесс создания инновационного продукта с новым функционалом и потребительскими свойствами. И если оцифровка в первую очередь направлена на совершенствование существующих бизнес-моделей и изменение бизнес-процессов, то цифровизация создаёт абсолютно новые бизнес-модели и конкурентные преимущества. «Digitalization» (цифровизация) – это уже элемент 4-й промышленной революции (Industry 4.0), которая началась с 2011 по настоящее время.

В научной литературе формируются разные мнения относительно сущности цифровой трансформации, её влияния на бизнес и социально-экономическое развитие государства. Инженеры и разработчики считают главным в цифровой трансформации технологии, на которых она базируется. Бизнес-консультанты полагают, что основное внимание в ходе преобразований на основе информационно-коммуникационных технологий должно быть направлено на оптимизацию и совершенствование систем управления. Выдвигается гипотеза «опережающего управления», необходимого для технологической модернизации индустрии в условиях потока прорывных инноваций. «В стратегическом управлении организаций происходит смещение акцента на своевременное обнаружение перемен и сокращение времени для системного реагирования на проблемные ситуации» [4, с. 166], что требует переосмысления стратегии компании. Специалисты в сфере менеджмента видят задачу в подборе людей с новым мышлением и пониманием цифрового бизнеса.

Аккумулируя мнения большинства авторов, можно выделить три точки зрения. Первая из них заключается в том, что цифровая трансформация – это длительный процесс, в ходе которого разрабатываются все новые технологии, каждая из которых добавляет новые стадии развития цифровизации.

Суть второй точки зрения авторов по поводу цифровой трансформации сводится к появлению цифровых компаний, предложивших новую бизнес-модель с максимальным уходом от не цифровых активов на основе так называемой третьей платформы (облака, мобильность, социальные технологии, «большие данные»).

Представители третьей точки зрения делают акцент на бизнес-аспектах данного явления, утверждая, что цифровая трансформация актуальна для любой организации, независимо от сферы деятельности. Причём тех, кто занят реальным производством, больше интересуют не сами технологии, а новые бизнес-модели и необходимые информационно-коммуникационные инструменты для успешного развития [6, с. 19].

Таким образом, цифровая трансформация – это не просто эволюция информационных технологий и установка современного оборудования, программного обеспечения в организации, а целостное изменение бизнеса, затрагивающее всю организацию – фундаментальные изменения в подходах к управлению, корпоративной культуре, внешним коммуникациям.

В Российской Федерации в качестве приоритетных выделяют 11 цифровых технологий, развитие которых наиболее активно поддерживается в ведущих странах: искусственный интеллект; новые производственные технологии; робототехника и сенсорика; Интернет вещей; мобильные сети связи пятого поколения (цифровые сервисы); новые коммуникационные интернет-технологии; технологии виртуальной и дополненной реальности; технологии распределённых реестров; квантовые коммуникации; квантовые сенсоры; квантовые вычисления [7, с. 3-4]. Эти технологии предоставляют потребителям уникальные возможности, в частности высокую точность прогнозирования и принятия управленческих решений, основанных на данных; снижение издержек производства; обеспечение высокого качества продукции и услуг.

Исследование показывает, что при общей положительной динамике вложений в информационно-телекоммуникационные технологии всё больше инвестиций приходится именно на технологии нового поколения (рис. 1).

Рис. 1. Динамика затрат на новые и уже существующие ИКТ в мире
 Источник: расчёты НИУ ВШЭ по данным IDC [9]

Так, в мировой экономике расходы на разработку и внедрение передовых цифровых технологий в общем объёме затрат постоянно растут и могут достичь 23,4% к 2023 г. В 2020 г. в результате пандемии COVID-19 наметились ещё более ощутимые сдвиги: инвестиции отраслей в передовые технологии выросли за год на 16%, в то время как расходы на традиционные технологии (включая программное обеспечение, оборудование, информационные и телекоммуникационные сервисы) сократились на 3% [8].

По результатам исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в российской экономике отмечается неравномерное развитие спроса на передовые цифровые технологии. Они наиболее востребованы в топливно-энергетическом комплексе, здравоохранении и финансовом секторе (табл. 1). В энергетике цифровая трансформация связана с распространением интеллектуальных энергосистем и соответствующих моделей потребления ресурсов. Наступившая

пандемия дала мощный толчок к цифровизации и трансформации в здравоохранении. Всё это свидетельствует о том, что цифровая трансформация отраслей экономики и социальной сферы в Российской Федерации осуществляется неравномерно (табл. 1).

Таблица 1

Спрос на технологии по отраслям экономики РФ, % [9, с. 28]

Цифровые технологии	Сельское хозяйство	ТЭК	Промышленность	Строительство	Финансовый сектор	Транспорт и логистика	Здравоохранение
Искусственный интеллект	5,3	10,4	8,0	2,7	38,0	12,5	23,1
Квантовые технологии	2,4	26,7	2,4	2,8	29,8	14,2	21,7
Новые производственные технологии	13,0	25,5	14,6	22,5	11,0	8,4	5,0
Робототехника	15,3	9,6	16,1	7,5	2,4	23,6	25,5
Системы распределённого реестра	2,6	14,6	5,3	14,8	32,8	14,8	15,1
Технологии беспроводной связи	1,7	37,5	10,8	5,8	14,2	22,5	7,5
Виртуальная и дополненная реальность	4,2	19,3	4,2	31,6	1,3	6,3	33,1
В среднем по всем технологиям	6,4	20,5	8,8	12,5	18,5	14,6	18,7

Разрыв в уровне освоения цифровых технологий отмечается как между отраслями, так и внутри каждой из них – между лидерами этого процесса и организациями-аутсайдерами [8]. К основным факторам дифференциации темпов цифровой трансформации отраслей можно отнести следующие.

1. Одним из важнейших факторов является отраслевая принадлежность предприятий. Каждая отрасль имеет своё уникальное место в социально-экономической системе. В любой из них формируется индивидуальный, во многом исторически обусловленный набор наиболее значимых проблем, вызовов и задач, складывается своя собственная траектория развития, что сказывается на возможностях предприятий внедрять новые технологии.

2. Объём создаваемых и обрабатываемых данных на предприятиях и в государственных органах управления растёт гигантскими темпами, что вызывает острую потребность в использовании информационно-коммуникационных технологий. Вовлечение данных в оборот позволяет повысить эффективность экономики, качество продукции и услуг в самых разных сферах. По оценкам «Ассоциации Больших Данных», развитие рынка больших данных может привести к экономическому эффекту в 3 трлн руб. к 2024 г. Данные выходят на первый план в части создания ценности: 46% компаний отмечают их влияние на результативность компаний, но при этом не все компании, которые генерируют данные, готовы размещать их в публичном пространстве (58%) [10]. Тем не менее, доступность открытых данных в мире растёт. В странах Европейского Союза уже сейчас открытые данные составляют почти половину в общем объёме используемых данных, хотя их потенциал по-разному

реализуется в отраслях. Именно различия в типах и объёмах данных, которые создаются и используются организациями, во многом обуславливают различие темпов цифровой трансформации на отраслевом уровне [11].

3. На сегодняшний день цифровая трансформация в основном ассоциируется с рынками конечного потребителя, где обязательным требованием конкуренции выступает совершенствование потребительского опыта, в том числе за счёт персонализации продуктов и сервисов. Поэтому очень важно определить место цифровой трансформации в цепочке создания конечной стоимости продукта предприятия. Обусловлено это тем, что в большинстве отраслей растёт клиентоориентированность предприятий. Компании развивают новые сервисы и цифровые каналы взаимодействия с клиентами и контрагентами. Эта тенденция теперь уже затрагивает не только предприятия и отрасли, напрямую взаимодействующие с потребителями (B2C), но и частично те, которые традиционно были ориентированы на предпринимательский сектор (B2B). А поскольку для них характерны высокая ресурсоёмкость и продолжительные инвестиционные циклы, эффекты от цифровой трансформации проявятся лишь в сравнительно отдалённой перспективе.

4. Опыт Российской Федерации и ведущих стран мира показывает, что лидерами цифровой трансформации являются крупные компании. И напротив, малые и средние предприятия отстают по темпам цифровых преобразований. Для предпринимателей малых и средних предприятий основные выгоды цифровой трансформации в большинстве случаев пока ещё не доступны, так как требуют больших финансовых вливаний. В целом, отрасли с высоким уровнем концентрации, в которых преобладает крупный бизнес с доступом к значительным инвестиционным ресурсам, показывают значительный прогресс в цифровизации. Вместе с тем в различных отраслях внедрение цифровых решений и, тем более, цифровая трансформация требуют разных по объёмам и срокам инвестиций.

Поэтому переход к передовым информационно-коммуникационным технологиям происходит постепенно, требует серьёзных финансовых вложений и возможен только при наличии обновлённой материально-технической базы и соответствующей реструктуризации бизнес-процессов.

5. Следует отметить достаточно низкий уровень осведомлённости менеджмента предприятий об имеющихся новых технологиях и возможных эффектах от их внедрения. Этим в значительной мере объясняется сравнительно низкий уровень внедрения цифровых технологий в отраслях. Кроме того, готовность к цифровой трансформации определяется уровнем квалификации, деловой эрудиции топ-менеджеров и собственников компаний, их способностью переосмыслить возможности повышения эффективности деятельности за счёт цифровизации, нацеленностью на технологические инновации, включая рост производительности труда, а также, что имеет принципиальное значение, возможности неценовой конкуренции.

6. Особое значение приобретает своевременное обновление правовых и нормативных документов, регулирующих процесс цифровой трансформации в государстве. Динамика распространения передовых технологий в различных отраслях обычно опережает изменения в нормативно-правовой базе. Поэтому возникает необходимость создания единых стабильных регуляторов, которые должны быть гибкими в постоянно меняющейся среде.

Рассмотренные факторы оказывают влияние на процесс внедрения технологических трендов в бизнес-процессы, формируют траекторию цифровой трансформации отраслей экономики и в значительной степени определяют цифровую зрелость предприятий и отраслей.

О значении цифровой зрелости отраслей экономики свидетельствует Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и утверждённая Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Методика расчёта прогнозных значений целевого показателя «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления на период до 2030 года». Прогнозное значение данного показателя определено на уровне 100% от значения 2019 года, что означает полное достижение всех показателей, входящих в оценку «цифровой зрелости» каждой из десяти отраслей: промышленности, сельского хозяйства, строительства, развития городской среды, транспорта и логистики, энергетической инфраструктуры, финансовых услуг, здравоохранения, образования и науки, государственного управления [12].

Цифровая зрелость – показатель способности организации создавать продукцию с помощью цифровых технологий – является ключевым фактором успеха для компаний, запускающих цифровую трансформацию. Относительно понятия «цифровая зрелость» существуют разные точки зрения. Часть авторов утверждает, что цифровая зрелость – это конечная точка цифровых преобразований экономики, другие понимают этот термин как меру готовности к реализации задач цифровой трансформации.

Принципиально важно связывать понятие цифровой зрелости с основными целями существования и деятельности объекта. Требуется достижение такого уровня цифровой зрелости, который соответствует как целям существования самого предприятия, так и требованиям внешней среды, с учётом стратегии развития.

Уровень «цифровой зрелости» становится важным критерием качества процесса цифровой трансформации организации, а его повышение – стратегией бизнеса. За рубежом мнения специалистов о сущности понятия «цифровая зрелость» расходятся. Так, компания «Deloitte» определяет его как постепенный и целенаправленный процесс организационного обучения, обуславливающий реакцию на возникающую и изменяющуюся цифровую конкурентную среду. Компания «Gartner Consulting» определяет цифровую зрелость как способность выявлять, создавать и участвовать в создании, предлагать, монетизировать и адаптироваться в условиях цифровой эры.

Таким образом, цифровая зрелость организации – «это уровень системного понимания всех процессов, ключевых аспектов, компетенций, связанных с цифровой трансформацией и использованием цифровизации в разработке стратегий, бизнес-моделей, систем взаимодействия с партнёрами и т.д.» [13; с. 91]. Предприятия с высоким уровнем цифровой зрелости имеют конкурентное преимущество по нескольким показателям, включая рост выручки, время выхода на рынок, экономическую эффективность, качество продукции и удовлетворённость клиентов.

Цифровая зрелость является ключевым показателем степени готовности государства и организаций к внедрению цифровых решений в их процессы. При таком подходе определение цифровой зрелости на начальном и конечном этапах цифровой трансформации экономики должно обозначить результат цифровых преобразований. Поскольку понятие цифровой трансформации с каждым витком развития информационно-коммуникационных технологий претерпевает изменения, то и показатель цифровой зрелости не будет иметь своего предела. Именно поэтому уровень цифровой зрелости социально-экономической системы должен быть базовой характеристикой для цифровых преобразований.

Анализируя уровень «цифровой зрелости» разных организаций, специалисты отмечают в ряде случаев очевидное отставание их организационной культуры,

организационного поведения и квалификации персонала от требований, предъявляемых современными операционными процессами и технологиями.

Поэтому решение проблем повышения цифровой зрелости – это не только внедрение новых технологий, а полное восприятие менеджерами цифровой трансформации, понимание сущности цифровой зрелости и стоящих при этом управленческих задач, что требует совершенствования всей системы менеджмента организации. Необходима перестройка управленческого мышления, организационной культуры, ролей менеджеров и лидеров, систем управления организациями, механизма разработки стратегий и обеспечения взаимодействия с потребителями и партнёрами [13, с. 98]. Очень важно формирование у топ-менеджеров необходимых компетенций, связанных с цифровой культурой, знанием современных методик проектного управления, решением проблем бизнеса с учётом новых технологий и ценностей. Для понимания возможностей новых технологий, обеспечения «цифровой восприимчивости», быстроты изменений и гибкости в проектной деятельности требуется организация обучения сотрудников.

Оценка цифровой зрелости является практическим инструментом разработки цифровой стратегии организации, основанной на реальных данных, а не субъективных суждениях о потенциально перспективных путях развития. Такие цифровые стратегии в результате обладают точностью и имеют больше шансов быть реализованными в течение нескольких лет.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В настоящее время отмечается новый этап цифровой трансформации, катализатором которого являются растущие успехи в развитии передовых технологических направлений. Исследование показало, что этот процесс идёт неравномерно, существует разрыв в уровне освоения цифровых технологий между организациями и отраслями экономики. В статье проанализированы причины и определены факторы, тормозящие процесс цифровой трансформации, среди которых – отраслевые особенности предприятий, типы и объёмы информационных потоков, недостаток финансирования, неосведомлённость и недостаточная компетентность менеджмента организаций, необходимость своевременного обновления правовых и нормативных документов, регулирующих процесс цифровой трансформации.

Цифровая зрелость – это показатель степени готовности организации к внедрению цифровых технологий во все сферы деятельности, ключевой фактор успеха цифровой трансформации. Организации с высоким уровнем цифровой зрелости имеют конкурентное преимущество по ряду показателей, включая рост объёмов реализации, темпы выхода на рынок, качество продукции и удовлетворённость клиентов, экономическую эффективность. Для решения проблем повышения цифровой зрелости нужны не только новые технологии, но и специалисты с новым мышлением и пониманием необходимости фундаментальных сдвигов в ведении бизнеса, переосмысления стратегии организаций. Прежде всего, речь идёт о формировании у топ-менеджеров необходимых компетенций, связанных с цифровой культурой, обеспечением «цифровой восприимчивости». С этой целью целесообразно организовать обучение сотрудников с включением образовательных бизнес-программ по цифровой трансформации.

Особенности современного этапа развития процесса цифровой трансформации требуют дальнейшего исследования управленческих, операционных, организационно-поведенческих, социальных и стратегических аспектов процесса повышения цифровой зрелости организаций.

Список использованных источников

1. OECD Review of National Policy Initiatives in Support of Digital and AI-driven Innovation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/15491174-en.pdf?expires=1615474315&id=id&accname=guest&checksum=F37CC34193CC2E83CF51BABFC4485356>.
2. Грибанов Ю.И. Цифровая трансформация социально-экономических систем на основе развития института сервисной интеграции: дисс. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Ю.И. Грибанов. – Санкт-Петербург, 2019. – 355 с.
3. The Nine Elements of Digital Transformation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://oukas.info/?u=The+Nine+Elements+of+Digital+Transformation>.
4. Деяева Л.М. Развитие консалтинговой деятельности в условиях цифровизации / Л.М. Деяева // Менеджер. – 2019. – № 4. – С. 161-170.
5. Коптелов А. Готов ли ваш бизнес к цифровой трансформации? / А.Коптелов [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.e-xecutive.ru/management/itforbusiness/1985479-gotov-li-vash-biznes-k-tsifrovoi-transformatsii>
6. Прохоров А. Цифровая трансформация. Анализ, тренды, мировой опыт / А. Прохоров. – «Издательские решения». – 235 с. – ISBN 978-5-44-936647-4
7. О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации: Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июля 2020 г. № 974 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ipbd.ru/doc/0001202007100028/>
8. A Bigger Digital Divide [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.eib.org/en/stories/growing-digital-divide#>
9. Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты: докл. к XXII Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 13-30 апр. 2021 г. / Г.И. Абдрахманова, К.Б. Быховский, Н.Н. Веселитская, К.О. Вишнеvский, Л.М. Гохберг и др.; рук. авт. кол. П.Б. Рудник; науч. ред. Л.М. Гохберг, П.Б. Рудник, К.О. Вишнеvский, Т.С. Зинина; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. – 239 с. – ISBN 978-5-7598-2510-4 (в обл.). – ISBN 978-5-7598-2270-7 (e-book).
10. The Economic Impact of Open Data Opportunities for Value Creation in Europe [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/the-economic-impact-of-opendata#:~:text=The%20Economic%20Impact%20of%20Open%20Data%20A%20Opportunities%20for%20value%20creation%20in%20Europe,-New%20study%20on&text=The%20open%20data%20market%20size,%E2%82%AC334.21%20billion%20in%202025>>
11. How Are Digital Technologies Changing Innovation? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/67bbcafe-en.pdf?expires=1615470610&id=id&accname=guest&checksum=D37FE058A353CB914E490A65F57EF741>
12. Об утверждении методик расчёта прогнозных значений целевых показателей национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация»: Приказ Минцифры России от 18.11.2020 N 601 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372513/bd8da163eb6cd1452bbb8d951612982aec1f4d20/
13. Кузин Д.В. Проблемы цифровой зрелости в современном бизнесе / Д.В. Кузин // Мир новой экономики. – 2019. – № 13 (3). – С. 89-99. – DOI: 10.26794/2220-6469-2019-13-3-89-99.